

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHNING HAMDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Tilavova Minavar Durdiyevna

UrDU Boshlang'ich ta'lim

Metodikasi kafedrası katta o'qituvchisi

Matyakubova Nuriya Azimboyevna

UrDU magistratura bo'limi ta'lim va tarbiya nazariyasi va

metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Erkinova Navbahor Sapparboy qizi

UrDU BT va STI yo'nalishi 4-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA Maktab o'quvchilarining nutqini o'stirishga alohida ahamiyat berib kelinmoqda. Ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishda kichik-kichik parchalarni o'qish, ifodali o'qish, maznunini o'zlashtirish, hikoya qildirish va yozma ish turlari: diktant, bayon va inshodan foydalaniladi. Ushbu maqolamizda ham shular haqida so'z yuritamiz.

KALIT SO'ZLAR: Nutq, o'qish elementlari, yozish ko'nikmasi, nutqiy xatolar, lug'aviy uslub, leksik xatolar, ma'nodosh;

KIRISH

Nutq - kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar funktsiyasini, o'z fikrini hishayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatla kishining faol faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir.

ASOSIY QISM

Maktabda o'qitish elementar o'qish va yozishga o'rgatishdan boshlanadi. "Alifbe"ga asoslangan holda qisqa vaqt ichida o'quvchilar o'qish va yozishga o'rgatiladi, ya'ni o'qish va yozish ko'nikmasini egallaydilar.

Savod o'rgatish davrida o'qish va yozish harakatini maqsadga muvofiq ravishda bajara olish **o'qish va yozish ko'nikmasi** deyiladi. Bu ko'nikma bilimni talab qiladi, chunki har qanday ko'nikma bilimsiz shakllanmaydi. Bilim ko'nikmaga aylanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bola **v** harfining elementlarini, yozuv chiziqlari orasiga qanday joylashtirilishini bilib, uni daftarda yoza olmasligi yoki o'quvchi harflarni tanib, ularni o'qiy olmasligi mumkin. Yozish ko'nikmasini hosil qilish uchun boshqa faoliyat turlari, ya'ni yozish jarayonida partada to'g'ri o'tirish, ruchkani barmoqlar orasida tutish, daftarni qiyalikda qo'yish kabilar ham o'rgatiladi.

Nutqiy xatolarga noto'g'ri (noo'rin) tanlangan so'zlar, noto'g'ri tuzilgan gaplar, morfologik shakllarni noto'g'ri ishlatish kiradi.

Boshlang'ich sinflarda bunday xatolar ustida ishlash ancha qiyin, chunki ularni to'g'rilash va oldini olish uchun ona tili dasturida berilgan qisqa nazariy ma'lumot yetarli emas. Bolalar nutqini takomillashtirish ustida rejali, muntazam ish olib borish uchun asosiy nutqiy xatolar turini bilish zarur. Bunday nutqiy xatolarni o'rganish, shuningdek, ularning kelib chiqish sabablarini tekshirish xatolarni to'g'rilash va oldini olish uchun zamin hozirlaydi.

Nutqiy xatolar uch turga ajratiladi: lug'aviy-uslubiy, morfologik- uslubiy, sintaktik-uslubiy. Boshlang'ich sinflarda lug'aviy-uslubiy xatolar ko'proq uchraydi. Bunday xatolarga quyidagilar kiradi:

1. Bir so'zni qayta-qayta ishlatish. Bunday xatoning kelib chiqishiga sabab, birinchidan, o'quvchi so'zni ishlatishga kam e'tibor beradi va faol lug'atidagi so'zdan takroriy foydalanadi; ikkinchidan, o'quvchining so'z boyligi kam, sinonimlarni bilmaydi, takrorlanadigan so'zlar o'rniga olmoshlardan foydalana olmaydi.

Agar o'qituvchi bir so'zni qayta-qayta ishlatmaslik uchun uning ma'nodoshlaridan yoki shu so'z o'rniga olmoshlardan foydalanish kerakligini

yaxshi tushuntirsa, kichik yoshdagi o'quvchi matnni e'tibor bilan o'qib, takrorlarini nisbatan tez tuzata oladi.

Inshoga tayyorgarlik vaqtida o'quvchilar kuzatish, material to'plash, dalillarni tanlashda tartibsiz, rejasiz ish tutsalar, hikoyani qanday boshlash, keyin nimalar haqida yozish va uni qanday tugatishni aniq ko'z oldilariga keltira olmaydilar, natijada kompozitsion xatoga yo'l qo'yadilar. Bunday xato hikoya mazmunini to'liq qamrab ololmaslik, materialni o'z o'rniga joylashtira olmaslik natijasidir. Inshoni rejali, izchil yozish ko'nikmasi murakkab ko'nikma bo'lib, u o'quvchilarda muntazam bajariladigan mashqlar yordamida asta shakllana boradi.

Mantiqiy xatolar:

1. Tasvirlanayotgan voqea-hodisa uchun zarur bo'lgan so'z, ba'zan zarur lavha, dalil tushirib qoldiriladi. Bunday xatoning sababini tushunish uchun o'quvchining insho yozish vaqtidagi ruhiy holatini kuzatish talab etiladi. U sekin yozadi, ammo ishga berilib ketib, tez fikrlaydi, ya'ni u hikoya mazmunini biladi, ammo tez fikrlash va sekin yozish natijasida ayrim o'rinlar yozuvda aks etmay qoladi.

2. Mantiqiy izchillik buziladi. Masalan, Zavodda paxtadan ip qilinadi. Terimchi paxtani paxta terish mashinasida teradi. Bunday mantiqiy xatolarni o'quvchilar matnni qayta o'qish va tahlil qilish jarayonida oson to'g'rilaydilar.

Shuningdek, gaplarni, badiiy asarni hamda she'rlarni yordamchi so'z turkumlari: ko'makchi, bog'lovchi va yuklamasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ishimizda olmosh so'z turkumi yordamchi so'zlar, fe'l so'z turkumi va so'z gaplarni o'rganish jarayonida o'quvchilar nutqini o'stirishga alohida e'tibor qaratdik. Matnlarni izohlab, so'zlarning o'z o'rnida ishlatilishini o'quvchilarga tushuntirish, tahlil qilish va shu asosida o'quvchilarni fikrlash qobiliyatini va nutqini o'stirish ishimizning bosh maqsadini belgilaydi. Ishning maqsadidan kelib chiqib quyidagi vazifalarni belgiladik:

- ona tili darslarida nutq o'stirish tamoyillari haqida;
- olmosh so'z turkumini o'rgatish jarayonida nutq o'stirish;
- yordamchi so'zlarni o'rgatish jarayonida nutq o'stirish;

- so'zlarning aloqa – munosabat shakllarini o'rgatish jarayonida nutq o'stirish;
- fe'l mayllarini o'rgatish jarayonida nutq o'stirish;
- zamon shakllarini o'rgatish jarayonida nutq o'stirish;
- so'z gaplarni o'rgatish jarayonida nutq o'stirish;
- mustaqil va yordamchi so'z turkumlari haqida tushuncha berish;
- so'z turkumlarida so'z yasalishi haqida tushuncha berish;
- so'z turkumlarining asar matni tahlilidagi o'rnini izohlash;
- matn tarkibida va gapdagi so'z turkumlarini tahlil qilish orqali o'quvchilarning so'z qo'llash, so'zdan o'rnli foydalanish ya'ni nutq o'stirish malakalarini shakllantirish asoslarini ko'rsatish;
- o'quvchilarda badiiy asar va she'riyatga bo'lgan qiziqishni hamda so'z turkumlarini bir-biridan farqlashni kuchaytirish va ulardan o'z o'rnida foydalanishni o'rgatish kabi xususiyatlarni ochib berish ;

XULOSA

Maktabda o'quvchilar nutqini o'stirishga ona tili o'qitishning asosiy vazifasi deb qaraladi. Nutq o'stirish faqat ona tili va o'qish darslarininggina emas, balki o'quv rejadagi barcha predmetlar (tabiatshunoslik, matematika, mehnat, tasviriy san'at, ashula darslari)ning, shuningdek, sinfdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlarning ham vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. // Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: SHarq, 1997.
- 2.Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi // O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining axborotnomasi, 7-maxsus son. T.: SHarq, 1999.
- 3.Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti // Boshl. ta'l. jurnali. Toshkent, 2005. №5. 5, 6, 8-9-betlar.
4. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi o'quv dasturi // Boshl. ta'lim jurnali. Toshkent, 2005. №5. 21- 33 – betlar

5. Boshlang'ich maktab darsliklarini yaratish mezonlari / Tuzuvchilar: Q. Abdullaeva, M. Ochilov, K. Nazarov, S. Fuzailov, N. Bikboeva. T.: 1994.
6. Ayubjon o'g'li, Azamjon Aliyev. "LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI." *Results of national scientific research* 1.4 (2022): 39-44.
7. Ayubjon o'g'li, A. A. (2022). LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI. *Results of national scientific research*, 1(4), 39-44.
8. Aliyev, Azamjon Ayubjon. "СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ." *Scienceweb academic papers collection* (2021).
9. Алиев, А., & Мусаева, М. З. К. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 393-396.